

MANUAL DE USO

Checklist para evaluación de programas: Una herramienta de apoyo para fortalecer la intervención con personas en situación de violencia por motivos de género.

María García-Jiménez¹, Francheska Aravena-Galdámez¹, M. Eva Trigo¹, M^a Jesús Cala¹, Mónica Ojeda, y Alan I. Rivas¹

¹Universidad de Sevilla

Financiación

Este manual ha sido elaborado en el marco del proyecto de cooperación “Fortalecimiento de las capacidades institucionales de actores de Tandil en la evaluación de programas de abordaje de violencia por motivos de género a partir de la cooperación al desarrollo”, financiado por la Convocatoria de Actividades y Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2024-2025 de la Universidad de Sevilla.

Universidad contraparte

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Entidades colaboradoras

Municipalidad de Tandil, Asociación Civil Casa Violeta, Vientos de Libertad (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

Introducción a la Checklist para Evaluación de Programas

Esta checklist o lista de verificación es una herramienta de apoyo que tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades profesionales para determinar el impacto y la calidad de los programas de atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género que implementan en el día a día. Siendo conscientes de las complejidades que entraña la intervención en el día a día, pretendemos que este recurso sea **sencillo y práctico**, y que sirva como una guía para la reflexión y la mejora; y no como una herramienta desde la que invalidar el trabajo que ya se realiza.

¿Cómo utilizar esta checklist? Un mapa para la mejora, no un examen

Es fundamental entender esta lista no como una prueba de "aprobado" o "suspense/desaprobado", sino como un **mapa que ayude a identificar las fortalezas y las posibles debilidades** tanto del diseño del programa que se pone en marcha, sobre el que no siempre es posible intervenir por parte de quien lo ejecuta, como de su proceso de evaluación. Por tanto, es interesante tener en cuenta que:

- **No es un examen:** No cumplir con todos los ítems no significa que la intervención no deba realizarse o que no sea valiosa.
- **Es una herramienta de diagnóstico:** Su propósito es tomar conciencia de qué aspectos metodológicos podrían estar menos cubiertos o presentan debilidades. Esto permitirá saber qué puntos es posible reforzar en el futuro o, muy importante, qué precauciones tener a la hora de interpretar y comunicar los resultados obtenidos.
- **Fomenta la autoevaluación:** Invita a hacer una pausa y a analizar la práctica propia para crecer como profesionales y mejorar el apoyo ofrecido a las personas beneficiarias.

Estructura de la Checklist

Para facilitar su uso, los ítems de la checklist se organizan siguiendo las fases lógicas de cualquier proyecto de intervención y evaluación. Cada sección agrupa un conjunto de ítems clave y es pertinente recordar que no siempre será posible intervenir o dar respuesta a todos ellos, debido a las características propias del programa o de los recursos disponibles.

1. **Diseño y planificación:** los ítems aquí se agrupan en tres grandes bloques: análisis de necesidades y contexto, marco y diseño de la intervención y diseño de la evaluación.
2. **Ejecución y seguimiento (evaluación del proceso):** Esta sección responde a la pregunta: *¿se está haciendo lo que se dijo que se haría y cómo se está haciendo?* Los ítems se enfocan en monitorizar la fidelidad de la implementación respecto al diseño, registrar la participación de las usuarias y evaluar de forma continua el proceso para valorar su eficiencia.
3. **Análisis de resultados (evaluación de resultados/producto):** Esta sección se centra en el *¿qué se ha logrado?* Sus ítems guían la medición de los efectos del programa, no solo comparando los logros con los objetivos propuestos, sino analizando los efectos inesperados, la relación entre el proceso y los resultados, y la propia experiencia de las usuarias.
4. **Uso de resultados: Conclusiones y toma de decisiones:** Los ítems de esta sección final se aseguran de que los hallazgos se usen para tomar decisiones informadas sobre el futuro del programa, que se discutan de forma transparente las limitaciones del estudio y que los resultados se difundan.

Confiamos en que esta herramienta sea de gran utilidad para potenciar el rigor y la calidad del imprescindible trabajo que realizáis.

1. FASE DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

1.1. Análisis de Necesidades y Contexto previo

- **Ítem a: Se realiza una evaluación inicial para definir el problema, las necesidades y el contexto en el que se va a desarrollar el programa..**

El programa debe definirse sobre la base de la solución a un problema o necesidad que ha sido previamente diagnosticada. Este diagnóstico previo permite establecer las necesidades y definir los problemas que hay que solucionar, respondiendo a la pregunta *¿qué necesitamos hacer?* Para hacerlo posible, puede incluir la realización de entrevistas, reuniones, lecturas de informes o estudios previos, juicio de personas expertas, etc., antes de diseñar el programa (Martínez, 1996, cit. En Mejía-Castillo y Sol-Sánchez, 2017).

Así, para poder diseñar un programa adecuado y evaluar su impacto, debe identificarse claramente el problema que intenta abordar, incluyendo los niveles de incidencia en la población destinataria para saber en qué medida ocurre este problema en la población destinataria (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996). Por ejemplo, si se detecta como necesidad mejorar el acompañamiento de las víctimas de violencias basadas en el género para que no sufran victimización secundaria se entiende que es porque se han constatado niveles de incidencia altos sobre dicha victimización secundaria que deben disminuirse.

Además, es crucial definir el contexto donde opera el programa: sobre qué se interviene, dónde y en qué condiciones, cuándo o en qué contexto temporal y en qué orden (Byrne, 2013, Search for Common Ground y Levante International Development, sf). Esto puede implicar analizar aspectos como políticas públicas sobre VBG, actitudes comunitarias, coordinación intersectorial, etc. (Lipsey y Cordray, 2000), ya que permite usar los resultados de forma adecuada y ayuda a interpretar los cambios, asumiendo que no siempre es posible un control objetivo de todas las variables en entornos sociales complejos ni se habrán dado las condiciones para asumir causalidad, o lo que es lo mismo, que un cambio ha sido causado por una intervención concreta (e.g., Byrne, 2013). Otro elemento que implica tener en cuenta una evaluación del contexto será evaluar las limitaciones y particularidades del territorio o institución donde se aplica la intervención (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012). Por ejemplo, en una comunidad o ante un caso de potencial beneficiaria con baja alfabetización, se debe considerar el uso de entrevistas en vez de cuestionarios escritos.

- **Ítem b: Se evalúan los recursos disponibles, condiciones organizacionales, capacidades y necesidades de formación para llevar a cabo el programa.**

Este ítem se refiere a la necesidad de realizar una evaluación "de entrada" para determinar cómo se usarán los recursos disponibles para alcanzar los objetivos, respondiendo a la pregunta *¿cómo podemos hacerlo?*. Esto puede incluir buscar programas similares, consultar asesores o hacer un ensayo piloto (Martínez, 1996, cit. En Mejía-Castillo y Sol-Sánchez, 2017).

También supone valorar previamente las capacidades que son requeridas en el personal profesional que aplicará la intervención o programa, evaluando si el equipo tiene la formación adecuada (Amezcu Viedma, 1996; Jiménez y Trigo, 2023), en los casos que nos ocupan, especialmente en perspectiva de género y formación y sensibilidad en violencias basadas en el género. También supone valorar si los recursos son suficientes y si existen protocolos de seguridad, confidencialidad y coordinación con el sistema judicial y de salud (Lipsey y Cordray, 2000).

- **Ítem c: Se identifican otros servicios o apoyos que reciben las participantes.**

Es importante saber si las participantes están recibiendo ayuda de otras organizaciones, servicios legales, apoyo familiar o participando en otros programas simultáneamente (Lipsey y Cordray, 2000). Esto es clave para comprender los distintos factores que pueden estar influyendo en su proceso de recuperación u otras mejoras en su vida en términos generales.

1.2. Marco y Diseño de la Intervención previo a la implementación

- **Ítem a: El programa se fundamenta en un marco teórico o teoría del cambio explícita y/o en evidencia empírica previa.**

El programa debe tener una teoría clara de cómo ayudará a las víctimas (Lipsey y Cordray, 2000). Este marco teórico debe ser fuerte, estar explícito en el programa detallado y ser la base sobre la que se define la intervención (Cohen, 2006, cit. En Vázquez, 2014), permitiendo así su posterior evaluación. También debería estar basado en evidencia empírica previa, es decir, sobre la base de programas o intervenciones que se hayan desarrollado previamente, sobre los que se ha documentado o informado de sus resultados y que se apoyan en un marco teórico acorde al que defiende o en el que se basa la intervención o programa que se pretende ejecutar.

- **Ítem b: Los objetivos del programa están claramente definidos, son operativos y responden a las necesidades detectadas.**

Para poder evaluar un programa, primero debe saberse qué busca lograr. Se deben definir clara y operativamente los objetivos generales (meta final) y específicos (pasos intermedios) (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012), evitando que sean demasiado amplios o genéricos. Por ejemplo, un programa de fortalecimiento a mujeres LGBTI+ puede tener como objetivo general “mejorar su calidad de vida”, y como específicos “brindar herramientas de autocuidado” y “aumentar la participación en redes de apoyo”; o un programa de acompañamiento define como objetivo general “contribuir a la autonomía de mujeres en situación de violencia”, y como específicos “brindar atención psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento en gestiones”.

Solo si se definen claramente los objetivos del programa (e.g., aumentar la satisfacción vital de las participantes) podrán identificarse instrumentos adecuados para saber si se han cumplido dichos objetivos (e.g., una escala previamente validada para medir dicha satisfacción). Si el objetivo fuese demasiado amplio, e.g., que las participantes se sientan mejor, sería difícil identificar el instrumento más adecuado para evaluar ese sentimiento.

Además, estos objetivos deben responder a problemas o carencias reales que han sido diagnosticadas previamente en las destinatarias, y no solo a intuiciones o intereses institucionales (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012). Por ejemplo, un programa de acompañamiento surge porque se identificó como necesidad prioritaria el acceso a acompañamiento sostenido para mujeres que enfrentan múltiples formas de violencia (de género, institucional, económica).

- **Ítem c: Se define quiénes serán las personas destinatarias del programa y se especifican y documentan los criterios de inclusión y exclusión para participar en el mismo.**

Para poder evaluar el alcance e impacto del programa, es necesario saber quiénes son las personas a las que se dirige: mujeres, chicas adolescentes, personas trans, etc. (Chacón Moscoso et al.; 2000, 2012). Por ejemplo, un programa de gestión emocional dirigido a mujeres jóvenes víctimas de violencia de pareja debe explicitar esa población objetivo.

Además, es esencial que queden muy claros los criterios para saber a quiénes se acompaña y por qué, aportando razones explícitas de por qué unas personas pueden o no ser beneficiarias de este programa (Chacón Moscoso et al., 2000, 2012, 2016). Cualquier programa está diseñado en función de una población diana y sin esta definición clara no es posible garantizar que el programa sea válido para conseguir su objetivo. Esto permite enfocar el trabajo y evaluar mejor los resultados. Por ejemplo, un programa de acompañamiento psicosocial define que sólo se atienden mujeres que residan en Tandil y que no estén recibiendo actualmente atención en otro servicio especializado, con el objetivo de evitar superposición de intervenciones, y que se traten de mujeres mayores de edad, ya que las menores de edad podrían requerir atención especializada por parte de otros servicios e instituciones.

- **Ítem d: Se describe de manera explícita el modo en que las participantes serán o han sido seleccionadas o el modo de acceso de las participantes al programa.**

Conocer el modo de selección permite valorar si los resultados son aplicables a otras personas en situación similar (Chacón Moscoso et al., 2000, 2016, 2023). Aplicado a los programas de intervención de tipo social que se ejecutan o están en marcha, y donde la realidad social impide o hace inaplicable la posibilidad de seleccionar a mujeres para que se beneficien o no del programa, un ejemplo aplicable de este ítem sería identificar si las mujeres llegan por demanda espontánea o derivadas por una institución. Esta información debe quedar registrada al inicio del acompañamiento.

- **Ítem e: Se describe el nivel de intervención del programa en la vida cotidiana de las participantes.**

Algunos programas impactan más directamente en la vida diaria que otros; esa información es clave para valorar sus efectos (Chacón Moscoso et al.; 2000, 2012). Por ejemplo, un taller semanal puede tener menor impacto que el acompañamiento intensivo en gestiones con la justicia, salud o servicios sociales, lo que implica una alta incidencia en la vida diaria de las personas acompañadas.

- **Ítem f: Se establece una estructura y protocolo operativo claro para la intervención (fases, actividades, roles, cronograma).**

Se debe establecer una estructura clara de funcionamiento que defina roles, recursos y actividades, así como un cronograma realista para la intervención. Es decir, debe estar organizada en cuanto a quién hace qué, cuándo y con qué herramientas. Esto permite coordinar tareas y evaluar si se llevan a cabo como se planificó (Chacón-Moscoso, 2000, 2012). Por ejemplo, un programa que ofrece talleres semanales debe especificar qué profesional los dicta, con qué materiales, en qué lugar, y cómo se registrará la asistencia. También requerirá especificar que el programa estará conformado por un equipo compuesto por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada, por ejemplo, cada una con funciones específicas dentro del proceso de acompañamiento. Estas funciones deben quedar explicitadas en un protocolo de actuación.

Además, el programa debe estar diseñado en fases claramente establecidas y con actividades y pautas definidas (Amazcua Viedma, 1996). En los casos de intervención con víctimas de violencias de género, es esencial que el cronograma se base en tiempos que consideren las particularidades del proceso de recuperación de las víctimas. Por ejemplo, los procesos de empoderamiento podrían requerir intervenciones a largo plazo con flexibilidad para actuación en momentos de crisis.

- **Ítem g: Se planifican estrategias para la sostenibilidad del programa a largo plazo.**

Se deben identificar estrategias de sostenibilidad del programa, considerando posibles apoyos institucionales, infraestructuras necesarias o necesidades de formación/accompañamiento que aseguren su continuidad más allá del periodo inicial. Es decir, un programa puede ser valorado como eficaz, eficiente, útil y susceptible de ser aplicado, pero su continuidad puede depender de otros factores adicionales, como el apoyo político al programa por parte de las instituciones responsables del mismo, la dotación de determinadas infraestructuras adicionales para que pueda ser implementado en condiciones óptimas o facilitar la formación de quienes deben implementarlo (Jiménez y Trigo, 2023). Por ejemplo, podría darse la posibilidad de que se incorporen nuevas personas al equipo técnico encargado de implementar el programa, por lo que será necesario prever su formación para ello.

- **Ítem h: Se establecen y aplican protocolos éticos para el trabajo con quienes han sufrido violencia por motivos de género**

Se debe tener siempre presente la ética en el trabajo con víctimas, lo que implica incluir protocolos de confidencialidad, consentimiento informado adaptado, procedimientos de seguridad y un adecuado manejo de la información sensible (Amazcua Viedma, 1998). Esto implica valorar y planificar el modo en que se recogerán datos, y en caso de que se analicen y se diseminen en forma

de informes científicos o profesionales, quede garantizada el anonimato y confidencialidad de la persona beneficiaria a la que se refieren los resultados, sin ser posible su identificación personal (Search for Common Ground y Levante International Development, sf). En situaciones de violencias en base al género el mantenimiento de confidencialidad en el caso de las víctimas es especialmente importante, puesto que la revelación de información sensible no solo afectaría en términos de victimización secundaria, sino que también podría poner en riesgo su integridad física, por ejemplo, si se desvela o se intuye su paradero y el agresor da con el paradero de la víctima.

1.3. Diseño de la Evaluación:

- **Ítem a: Se define el tipo de evaluación a realizar (diagnóstica, formativa, sumativa) y se integra desde el inicio.**

Es fundamental integrar la evaluación en la planificación desde el diseño del proyecto (Amezcuca Viedma, 1996). Se debe distinguir y definir el tipo de evaluación que se va a realizar (de necesidades, formativa, sumativa, etc.) y adecuarla al momento del programa para que la valoración sea realista. La evaluación formativa se realiza mientras el programa está en marcha, para introducir mejoras; la sumativa se realiza al final, para valorar los resultados. Elegir el enfoque adecuado es parte del diseño (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012). Por ejemplo, un equipo que realiza ajustes al programa de manera continua, según lo que observan en el trabajo diario, está usando una evaluación formativa; al final del año se sistematiza lo realizado para valorar los logros alcanzados (evaluación sumativa).

- **Ítem b: Se definen los objetivos de la evaluación, contemplando las perspectivas de los distintos actores.**

Los objetivos de la propia evaluación deben estar claramente definidos, identificando su alcance (p. ej., si se centrará solo en los objetivos o si incluirá también la experiencia de las personas). Una evaluación completa debe tener en cuenta los distintos intereses y perspectivas de las personas involucradas (participantes, equipo técnico, gestores) y ponerlos en diálogo (Chacón-Moscoso et al., 200, 2012). Si entre los objetivos de un programa estuviera, más allá del análisis del cambio o eficacia del programa, la valoración del programa por parte de personas expertas habrá que diseñar la búsqueda de estas personas y los instrumentos con los que se recogerá su opinión (e.g., Jiménez-Lara, 1998a).

- **Ítem c: Se definen las variables o constructos a medir de forma clara, observable y coherente con los objetivos.**

Se deben elegir ítems de evaluación que realmente reflejen lo que se busca cambiar (variables coherentes con los objetivos) (Chacón-Moscós, 200, 2012, 2016). Por ejemplo, si el programa busca fortalecer la autonomía, debe evaluarse, por ejemplo, si la persona puede tomar decisiones sobre su situación habitacional o económica. Esto implica, necesariamente, que haya una definición clara y empírica (observable) de aquellas variables o constructos psicosociales sobre los que se espera un cambio (e.g., Alvira Martín, 1985), facilitando así la replicabilidad del programa y su evaluación en otros contextos (Chacón-Moscoso et al., 2023). Es decir, aquello en lo que es esperable o deseable un cambio, debe quedar definido de forma operativa u observable. Por ejemplo, si se desea aumentar la autoprotección de una mujer que ha sufrido violencia de género, podría definirse “autoprotección” como “conductas que realiza la mujer que disminuyen el riesgo de exposición al agresor”, y entre estas conductas se definirían como “ha cambiado las cerraduras de su lugar de residencia” o “vive acompañada de otras personas diferentes al agresor” o “lleva consigo un teléfono o dispositivo que le permite hacer llamadas de emergencia si fuera necesario”.

Esta definición operativa de aquello que se desea cambiar también aplica a actitudes y creencias, que también deberán quedar claramente definidas, por ejemplo, en base a las puntuaciones obtenidas en algunas escalas o instrumentos de medida que miden las actitudes de interés (creencias sobre la violencia de género, mitos de amor romántico, roles de género, percepción de la violencia, etc.).

- **Ítem d: Se planifica explícitamente la evaluación tanto del proceso como de los resultados.**

Evaluar no solo implica mirar si se cumplieron los objetivos, sino también si el proceso fue adecuado: cómo se ejecutó, si hubo obstáculos o si las acciones se adaptaron a los cambios. Por ello, la planificación debe contemplar ambos tipos de evaluación (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012). Por ejemplo, además de analizar si las personas lograron mayor autonomía o protección, se evalúan aspectos del proceso como interrupciones en los acompañamientos, rotación del personal, dificultades de acceso al servicio.

- **Ítem e: Se planifica la recogida de datos de forma longitudinal (pre-post y seguimiento) para medir el cambio.**

Para poder observar si se producen cambios, el diseño de evaluación y la posterior ejecución de dicha evaluación debe ser como mínimo pre-post. Es decir, se requiere que el mismo conjunto de instrumentos se utilicen para medir antes y después de la intervención las variables de interés. Al menos se requieren dos momentos de evaluación, uno antes de iniciar el programa o intervención y otro al finalizarla. Idealmente, se incluye una tercera medida de seguimiento a partir de los 2 meses tras haber finalizado el programa, para evaluar si los efectos son sostenidos a corto y largo plazo. Esto se puede hacer tanto con métodos cuantitativos como cualitativos (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012, 2016, 2023).

Además, sería interesante que entre los aspectos que se evalúan en este diseño pre-post, se incluyan medidas de resultados inmediatos potencialmente esperados por el programa (conocimiento sobre derechos, sensación de seguridad), pero también sobre resultados a largo plazo (autonomía económica, estabilidad emocional, relaciones saludables...) (Lipsey y Cordray, 2000).

Puede ocurrir que en programas ya iniciados no sea posible hacer una medida “pre”, pues estaba fuera de posibilidad por el motivo que fuera (Alvira Martín, 1985). Sin embargo, esto implica tomar precaución sobre los resultados obtenidos al finalizar el programa, y no será posible asumir que cualquier mejora o bienestar de la beneficiaria del programa se deba a este.

- **Ítem f: Se asegura la consistencia de la medición a lo largo del tiempo.**

Para que la comparación de datos en distintos momentos sea válida (análisis pre-post), es fundamental que se utilicen las mismas herramientas y se formulen las mismas preguntas en cada una de las mediciones (Chacón-Moscoso et al., 200, 2016). Por ejemplo, si realizo una evaluación para obtener una medida cuantitativa sobre autoestima administrando la escala de autoestima de Rosenberg antes de iniciar el programa, al finalizarlo será necesario volver a administrarlo, corregirlo y obtener las puntuaciones, habiendo cuidado que la administración del instrumento se diera en las condiciones lo más similares posibles al momento de evaluación inicial. Si en la evaluación incluimos, además, evaluación con técnicas cualitativas, un ejemplo sería que, si al inicio del programa se pregunta sobre las redes de apoyo disponibles, esa misma pregunta deberá repetirse al cierre del acompañamiento.

- **Ítem g: Se contempla el uso de un grupo de control o comparación, si es factible.**

Este tipo de diseño se refiere a aquellas situaciones de intervención donde un grupo de personas sí recibe la intervención, mientras que otro grupo (control) de similares características no lo recibe. El uso de un grupo control (personas de características similares que no reciben la intervención) es la técnica ideal ("gold standard") para determinar si los cambios se deben al programa y no a otros factores. En contextos reales de intervención social, formar un grupo control puro es muy difícil o éticamente complejo (Alvira Martín, 1985). Si no es posible, se deben considerar alternativas como comparar los resultados con los de otros programas similares o reforzar la robustez del diseño pre-post con más mediciones en el tiempo (Chacón-Moscoso et al., 2023) (ver ítem “se asegura la consistencia de la medición a lo largo del tiempo”).

- **Ítem h: Se seleccionan instrumentos de evaluación que sean válidos, fiables y pertinentes para el contexto.**

Una vez identificados los contenidos que serán objeto de evaluación, es necesario determinar los instrumentos que se utilizarán para recoger información sobre ellos (Amezcuca Viera y Jiménez Lara, 1996). Los instrumentos deben ser seleccionados para recoger datos que permitan la evaluación del programa desde el punto de vista científico (válidos, fiables, precisos, estandarizados) y a la vez ser pertinentes y razonables para las partes interesadas. Por ejemplo, se podrían utilizar determinadas escalas validadas para que las personas destinatarias aporten sus respuestas y evaluar los objetivos específicos del programa (e.g., la satisfacción vital de las mujeres destinatarias), e incluir entrevistas para que esas mismas personas nos hablen de su experiencia si optamos por un procedimiento con información más rica y completa.

Un requisito clave es que el uso de instrumentos o herramientas de medición deben ser válidos específicamente para víctimas de violencias de género, en este caso, o de la condición o situación particular de las personas beneficiarias del programa en cuestión, así como estar validados en poblaciones similares y ser apropiados para detectar los cambios esperados. Si no existen test o escalas estandarizadas, se debe garantizar al menos la fiabilidad de las herramientas "ad hoc" creadas (aquellas creadas para una situación de evaluación concreta), aunque debe evitarse el uso de estas escalas ad hoc y tratar de identificar instrumentos respaldados por estudios psicométricos. En el mejor de los casos, habrá instrumentos que aporten un baremo, por lo que la posibilidad de usar instrumentos con baremos permite comparar las puntuaciones de las beneficiarias del programa en esa misma escala con un grupo de referencia.

- **Ítem i: Se planifica el método de recogida de datos y las estrategias para reducir sesgos.**

El diseño de la evaluación debe recoger claramente el procedimiento dentro del cual se utilizarán los instrumentos que recogerán datos sobre cada contenido (Amezcuca Viedma y Jiménez Lara, 1996; Search for Common Ground y Levante International Development, sf). Se debe decidir el método o diseño que se utilizará para la recogida de datos, que debe ser lo más robusto posible dentro de las limitaciones prácticas (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012). Lo ideal sería medir dos veces, antes y después del paso por el programa, y en dos grupos diferentes formados al azar, uno que ha pasado por el programa y otro que no. Pero en ocasiones debemos renunciar a parte de este diseño (Jiménez y Trigo, 2023). Por ejemplo, no tiene sentido pedir la opinión de las personas usuarias sobre el programa antes de tener experiencia en el mismo, o en ocasiones no hay posibilidad de formar dos grupos aleatorios, sino que todas las personas usuarias de un servicio entran en el programa, etc. A modo de aplicación práctica, podría decidirse pasar una determinada escala de satisfacción vital antes y después de haber participado en el programa en un único grupo y recoger las incidencias en la implementación por parte de los profesionales del programa semanalmente.

Además, deberán usarse estrategias para reducir posibles errores o sesgos en la información, como la reactividad que puede surgir en las beneficiarias en determinados instrumentos (es decir, el hecho meramente de medir puede afectar o condicionar, incluso involuntariamente, a la respuesta de las personas que responden o que están siendo evaluadas), así como la tendencia a dar respuestas socialmente deseables. Una manera de reducir este riesgo es usar varias fuentes o métodos para ayudar a mejorar la calidad y validez de los datos (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012)

- **Ítem j: Se definen los contenidos y mecanismos de participación de los actores clave en la evaluación.**

Para poder hacer una evaluación plural deben identificarse todas las personas que participarán o son relevantes para el programa (usuarias, profesionales, responsables, personas con capacidad de decisión) y que son susceptibles, por tanto, de ser incluidas en el proceso de evaluación (Amezcuca Viedma y Jiménez Lara, 1996). Por ejemplo, si una determinada psicóloga ha participado en algunas de las sesiones de implementación del programa, sería una persona clave para evaluar el funcionamiento de dichas sesiones.

2. FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO (EVALUACIÓN DEL PROCESO)

- **Ítem a: Se comprueba la fidelidad de la implementación respecto al diseño original.**

Se debe verificar que el programa se aplica e implementa tal y como se ha definido en el diseño (Lipsey y Cordray, 2000). Es clave identificar y analizar las razones por las que un programa se desarrolla o no como estaba previsto, y que el personal siga los protocolos específicos de atención. Por tanto, deben recogerse datos sobre la implementación del programa y las incidencias vividas por todas las partes durante dicha implementación, como el cumplimiento de actividades en los plazos previstos, el grado de cobertura de la población objetivo, la adherencia al programa (no abandono del mismo por parte de las personas usuarias) la productividad de las diferentes actividades del programa, etc. (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996).

- **Ítem b: Se registra y documenta la participación individual de cada usuaria.**

Es clave documentar cómo participa cada persona en el programa (Lipsey y Cordray, 2000). Algunas pueden asistir a todas las sesiones, otras solo a actividades específicas, y algunas pueden ausentarse por motivos de seguridad. Este registro es fundamental para la evaluación, especialmente la identificación y registro de casos de abandono o interrupción del acompañamiento (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012, 2016, 2023) y motivos por los que se abandona, cuando sea posible saberlos. Los abandonos o interrupciones pueden deberse a muchos motivos, no necesariamente relacionados con un programa o intervención de baja calidad o poco efectivo (amenazas del agresor, mudanza por seguridad, reconciliación con la pareja, falta de tiempo por responsabilidades familiares, entre otras)

- **Ítem c: Se realiza una evaluación continua del proceso para valorar la eficiencia y eficacia de las estrategias.**

La evaluación del proceso comprueba de manera continua el plan diseñado para obtener información sobre cómo se está implementando el programa, permitiendo realizar ajustes y mejoras sobre la marcha. Esto puede hacerse, si existe la posibilidad, mediante la figura de un evaluador independiente que supervisa y registra las condiciones del entorno, los elementos del programa, dificultades o factores no previstos y da retroalimentación de ello a quienes se encargan de tomar decisiones con respecto a estos programas (Martínez, 1996, cit. en Mejía-Castillo et al., 2017).

- **Ítem d: Se realiza un monitoreo continuo del proceso y los resultados intermedios.**

Se establece un sistema de monitoreo continuo para hacer un seguimiento del progreso de la usuaria (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996), que puede ser especialmente útil en VBG por los posibles retrocesos o crisis. Permite adaptar la intervención y recoger datos valiosos durante el proceso.

- **Ítem e: Se documentan de forma continua las actividades, resultados y posibles ajustes.**

Se documentan las actividades desarrolladas y los resultados que se van alcanzando. Esto permite dar seguimiento, evaluar avances y rendir cuentas (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012). Para ello se puede planificar una evaluación formativa durante la implementación, que permita hacer ajustes sobre la marcha (Amezcu Viedma, 1996). Esto es especialmente útil en situaciones como la atención y acompañamiento a víctimas de violencias de género.

3. FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS (EVALUACIÓN DE RESULTADOS/PRODUCTO)

- **Ítem a: Se identifican y analizan los resultados no esperados del programa (positivos o negativos).**

Una buena evaluación debe incluir información sobre consecuencias no previstas, así como de las posibles razones por las que se producen, ya que aportan una valiosa información sobre el impacto real del programa (Search for Common Ground y Levante International Development, sf).

- **Ítem b: Se valoran los resultados del programa en función de los objetivos propuestos.**

La evaluación de resultados (o de producto) se refiere a valorar y juzgar los resultados del programa, determinando si se han alcanzado los objetivos propuestos para, con base en ello, tomar decisiones. Requiere recoger datos durante y después del programa y tener en cuenta (habiéndose establecido previamente) criterios de medida y comparadores estandarizados (Martínez, 1996, cit. En Mejía-Castillo et al., 2017).

- **Ítem c: Se consideran tanto los efectos individuales como los grupales del programa.**

Es importante observar tanto los cambios personales, examinando cómo evoluciona cada mujer a lo largo de su participación (reconociendo que el proceso de recuperación es único), como las transformaciones colectivas que puedan producirse, cuando corresponda (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012; Lipsey y Cordray, 2000). Por ejemplo, evaluar si una mujer se siente más segura al hablar en público (individual) y si el grupo o conjunto de mujeres sobre las que se desarrolla el programa genera redes de apoyo (grupal); registrar cambios en la situación personal de cada usuaria (por ejemplo, acceso a una medida de protección) y también en los vínculos comunitarios (por ejemplo, articulación con otras mujeres para formar una red de cuidado mutuo)

- **Ítem d: Se utiliza la triangulación de métodos, datos y fuentes para una comprensión integral.**

Para garantizar la validez de las conclusiones, la información obtenida por distintos medios o técnicas de evaluación debe ser triangulada con otras técnicas o herramientas. Se recomienda combinar distintos tipos de datos (cuantitativos y cualitativos) y de fuentes (encuestas, entrevistas, grupos focales, observación). Esto permite una comprensión más profunda, combinando, por ejemplo, medidas objetivas (nº de denuncias) con medidas subjetivas (percepción de seguridad, calidad de vida) (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996; Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012; Jiménez y Trigo, 2023; Search for Common Ground y Levante International Development, sf).

- **Ítem e: Se analiza la relación entre los datos del proceso y los de resultados.**

Es pertinente combinar los datos sobre cómo participó cada mujer (asistencia, implicación, etc.) con sus resultados individuales (cambios en los constructos de interés sobre los que se esperaban mejoras) para poder entender qué componentes del programa son más efectivos, para quiénes y en qué condiciones (Lipsey y Cordray, 2000). Por ejemplo, puede que una intervención que pretendía mejorar la autoestima de una mujer no reporte cambios relevantes al analizar las puntuaciones en la Escala de Autoestima de Rosenberg al evaluar la diferencia entre las puntuaciones antes y después de la intervención, pero habría que contextualizar si esto ha ocurrido en el caso de una mujer que no ha asistido a las sesiones regularmente, o que, aun asistiendo, no participaba en las actividades que se proponían. Ello ayudaría a entender qué otros factores, y no solo la intervención en sí misma, podrían explicar que no haya habido cambios en el sentido esperado.

- **Ítem f: Se realizan análisis que permiten interpretar la efectividad y el impacto del programa.**

En el caso de que sea posible contar con datos de un grupo de beneficiarias del mismo programa en las mismas condiciones y evaluadas con las mismas metodologías e instrumentos, Más allá de un cambio o mejora a nivel descriptivo (por ejemplo, aumento de la puntuación en una escala de autoestima, indicando una mejora en este sentido), solo cuando es posible hacer un análisis estadístico podremos comprobar si los cambios que genera el programa son lo suficientemente significativos como para que no se expliquen por azar, garantizando en parte que el programa puede estar contribuyendo a esa mejora. Sería importante no solo identificar si hubo cambios, sino también qué factores (personales, contextuales) podrían haber influido en la efectividad (tipo de violencia, si tienen o no hijos/as, etc.) y por qué se pudieron dar diferencias en los resultados entre participantes, para poder calificar la calidad del programa (eficacia, eficiencia, impacto) (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996; Lipsey y Cordray, 2000; Search for Common Ground y Levante International Development, sf).

Estos análisis deben confirmar si se han modificado los factores que el programa pretendía abordar y garantizar la validez estadística de las conclusiones. Esto implica que personas responsables del análisis estadístico de los datos deberán garantizar el cumplimiento de algunos estándares estadísticos, principalmente 1) la comprobación de las condiciones de los datos (escalas de medida y supuestos) para elegir la mejor técnica de análisis posible para ellos, 2) la utilización de las técnicas elegidas en condiciones que permitan encontrar relaciones entre las variables (estudios de potencia) y 3) utilizando al menos 2 índices estadísticos diferentes en el estudio de dichas relaciones, significación y tamaño del efecto. Por ejemplo, si el número de observaciones recogidas es muy pequeño, ninguna técnica estadística aportará datos concluyentes, por falta de potencia estadística (Jiménez y Trigo, 2023).

- **Ítem g: Se evalúa la satisfacción, la experiencia y la utilidad percibida del programa por las propias destinatarias.**

El objetivo de la evaluación de un programa no es únicamente recoger ítems sobre los cambios esperados e ítems de acuerdo a los objetivos que se plantearon, sino captar también la experiencia de las personas y la utilidad que el programa ha tenido para ellas (Amezcu Viedma y Jiménez-Lara, 1996) y cómo de satisfechas se encuentran con el trabajo realizado durante el programa. Por ejemplo, podría demostrarse un cambio significativo en las puntuaciones en una escala de satisfacción vital que obtienen las participantes antes y después de su paso por un programa (ítem válido y objetivo), pero para defender la bondad de este no sería suficiente. Las participantes deberían tener también una experiencia positiva de su paso por el programa, habitualmente evaluada con técnicas de investigación cualitativa (entrevistas, grupos de discusión), pero también cuantitativas (cuestionario o encuesta de satisfacción).

4. FASE DE CONCLUSIONES Y TOMA DE DECISIONES (USO DE RESULTADOS)

- **Ítem a: Se utilizan los resultados de proceso y de resultados para tomar decisiones informadas sobre la utilidad y futuro del programa.**

La información recolectada debe servir para mejorar la práctica, reformular el programa o decidir su continuidad (Chacón-Moscoso, 2000, 2012). Por ejemplo, puede ser pertinente modificar el horario de atención tras detectar que muchas mujeres no pueden asistir por obligaciones de cuidado, trabajo en horarios diurnos, etc. También incluye evaluar si hay consenso en que los objetivos siguen siendo relevantes y si el programa sigue resultando útil tras su aplicación (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996), por ejemplo, solicitando a cada persona implicada (gestoras, profesionales que implementan y usuarias) qué decisión tomaría personalmente sobre la utilidad de seguir aplicando el programa e información abierta sobre los principales motivos para ello.

- **Ítem b: Se registran y discuten las limitaciones, retos y posibles explicaciones alternativas de los resultados.**

Para interpretar mejor los resultados, es fundamental reconocer y registrar las condiciones y dificultades que afectaron a la evaluación (Chacón-Moscoso et al., 2000, 2012, 2016). El informe debe incluir un apartado que describa estos retos y limitaciones (incluidos posibles sesgos) y explore explicaciones alternativas para los hallazgos, lo que aumenta la confianza en las conclusiones. Por ejemplo, si las conclusiones son que el Proyecto Z ha contribuido directamente al aumento de la participación política femenina en la Gobernación X, debe explorarse explicaciones alternativas (es decir, la participación política ha mejorado para todos, independientemente del género, independientemente del Proyecto Z como resultado de la nueva legislación, etc.) (Search for Common Ground y Levante International Development, sf).

- **Ítem c: Se difunden los resultados de forma accesible y útil.**

Los resultados deben poder ser conocidos o consultados por todas las personas implicadas en el programa, pero también se deben difundir a otros públicos para posibilitar su utilidad indirecta (diseminación) (Amezcu Viedma y Jiménez Lara, 1996; Jiménez y Trigo, 2023). Por ejemplo, puede elaborarse un informe (lo más recomendable para el registro de profesionales), y/o utilizar el formato de sesiones de conferencias, jornadas o seminarios donde podrían exponerse los principales resultados, retos y logros del programa que se ha ejecutado. Esto permite a toda la ciudadanía, incluidas las personas usuarias y agentes que ponen en marcha dichos programas, participar en el proceso de mejora y toma de decisiones.

Referencias bibliográficas

- Alvira-Martín, F. (1985). La investigación evaluativa: Una perspectiva experimentalista. *Reis*, 29, 129-141. <https://doi.org/10.2307/40183087>
- Amezcu Viedma, C. y Jiménez Lara, A. (1996). *Evaluación de programas sociales*. Díaz de Santos.
- Byrne, D. (2013). Evaluating complex social interventions in a complex world. *Evaluation*, 19(3) 217-228. <https://doi.org/10.1177/1356389013495617>
- Chacón-Moscoso, S., Anguera-Argilaga, M. T. y López-Ruiz, J., (2000). Diseños de evaluación de programas: bases metodológicas. *Psicothema*, 12(2), 127-131.
- Chacón-Moscoso, S., López-Ruiz, J., y Pérez-Gil, J. A. (2012). Metodología de la evaluación de programas en servicios sociales. *Apuntes de Psicología*, 30(1-3), 111-118.
- Chacón-Moscoso, S., Sanduvete-Chaves, S., Lozano-Lozano, J. A., y Holgado-Tello, F. P. (2023). The Methodological Quality Scale (MQS) for intervention programs: validity evidence. *Frontiers in Psychology*, 14, 1217661. <https://doi.org.10.3389/fpsyg.2023.1217661>
- Chacón-Moscoso, S., Sanduvete-Chaves, S., y Sánchez-Martín, M. (2016). The Development of a Checklist to Enhance Methodological Quality in Intervention Programs. *Frontiers in Psychology*, 7, 1811.
- Jiménez, L., y Trigo, M. E. (2023). Evaluación de intervenciones en psicología... y otras ciencias sociales. En M. E. Trigo y L. Jiménez (coords.), *La elaboración de informes científicos en psicología y ciencias afines*, pp. 349-397. Editorial Universidad de Sevilla (Colección Investigación e Intervención en Psicología, nº 4).
- Lipsey, M. W, y Cordray, D. S. (2000). Evaluation methods for social intervention. *Annual Review of Psychology*, 51, 345-375.
- Mejía-Castillo H. J., y Sol-Sánchez, A. (2017). La metodología de investigación evaluativa una alternativa para la valoración de proyectos. *Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático*, 3(5), 734-739. <https://doi.org/10.5377/ribcc.v3i5.5945>
- Search for Common Ground, y Levante International Development (sf). Guidelines on Using Case Studies as an Evaluation Method. Disponible en <https://www.levante-international-development.org/blog/guidelines-on-using-case-studies-an-evaluation-method>
- Vázquez, N., Aguilar, M., y Torres Salazar y M. (2014). *La investigación evaluativa en programas sociales como una forma de investigación en ciencias sociales. Reflexiones en torno a las prácticas de evaluación en el campo de las políticas públicas. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata.*